

Libro de Resúmenes

Libro de Resúmenes del IV Congreso Internacional de Ecología y Conservación de Bosques de
Polylepis / Gustavo Guzman ... [et al.]; compilado por Griet Cuyckens ; David Medina ; Gustavo
Guzmán. - 1a ed. - San Salvador de Jujuy : Universidad Nacional de Jujuy, 2016.

Libro digital, PDF

Archivo Digital: descarga

ISBN 978-987-3926-14-3

1. Ecología. 2. Conservación. 3. Bosque. I. Guzmán, Gustavo II. Cuyckens, Griet, comp. III.
Medina, David, comp. IV. Guzmán, Gustavo, comp.

CDD 577

ISBN 978-987-3926-14-3

Autoridades

Universidad Nacional de Jujuy

Rector: Lic. Rodolfo Tecchi

Vicerrector: Lic. Jorge Griot

Facultad de Ciencias Agrarias

Decano: Mg. Ing. Agr. Mario Bonillo

Vicedecano: Ing. Agr. Jorge Schimpf

Secretario Académico: Esp. Ing. Agr. Jorge Martínez

Secretario de Administración: Ing. Agr. Rodolfo Aguado

Secretaria de Extensión: Ing. Agr. Valeria Hamity

Secretaria de Ciencia y Técnica: Mg Ing. Agr. Silvia Abarza

Coordinador Carrera de Ingeniería Agronómica: Esp. Ing. Agr. Alejandro Zelaya

Coordinador Carrera de Licenciatura en Bromatología: Lic. Analía Catacata

Coordinador Carrera de Licenciatura en Ciencias Biológicas: Micr. Gustavo Ancasi

COMISIÓN ORGANIZADORA

Presidente: Gustavo F. Guzmán (UNJu)

Vice-Presidente: Daniel Renison (UNCba – CONICET)

Comité científico: Isabell Hensen (Universidad de Halle Wittenberg – Alemania) Flavio Moschione (APN)

Comité de publicación: Erica Cuyckens (CETAS – CONICET)

Comité de divulgación y enlace entre instituciones: Liliana Lupo (UNJu-CONICET) Fabio Flores (UNJu)

Comité de logística: Nelly Vargas Rodríguez (UNJu) Pamela Fierro (UNJu - CONICET) Magali Méndez (UNJu – CONICET) Rocío Julián (UNJu)Gonzalo R. Torres (UNJu – CONICET)

Comité de administración: Claudia I. Guerra (UNJu) Adriana Gómez Omil (UNJu) Ezequiel Medina (UNJu)

Compiladores:

Guzmán, Gustavo F.

Cuyckens, Griet A. E.

Medina, David E.

Mapa Pan Andino de Bosques de *Polylepis* Prioritarios para Conservación - American Bird Conservancy

Arnal, H., A. Sampson, G. Navarro, W. Palomino¹, W. Ferreira, K. Romoleroux, D. Caro, I. Teich, E. Cuyckens, C. Antezana, S. Arrazola, C. Aucca¹, J. Balderrama, S. Beck, S. Burneo, N. De la Barra, A. Bustamante¹, Y. Fandinso, G. Ferro, I. Gomez, G. Guzman, J. Iglesias, J. Irazabal, P. Lozano, M. Mercado, A. Monsalve, D. Renison, S. Salgado y E. Samochuallpa¹

¹Asociación Ecosistemas Andinos – ECOAN

caucca@ecoanperu.org

El bosque de *Polylepis* representa la formación arbórea que llega a mayor altitud en el planeta: unos 5.250 msnm en la región de Tacna en Perú, extendiéndose desde las Sierras Pampeanas en Argentina hasta los Andes de Venezuela. Los bosques de *Polylepis* son de mucha importancia para el mantenimiento de la biodiversidad y para las poblaciones humanas locales. En el primer caso, las condiciones microclimáticas de estabilidad que presentan los bosques crean hábitats adecuados para especies dependientes de bosques de *Polylepis* como las aves Churrete Real (*Cinclodes aricomae*) y el Tijeral Ceja-blanca (*Leptasthenura xenothorax*) en el Sur de Perú o el Picocono Gigante (*Oreomanes fraserii*) que con una distribución que abarca desde el Norte de Chile hasta Colombia solo se ha encontrado en estos bosques, por mencionar sólo unos pocos ejemplos. Adicionalmente, al estabilizar el ciclo hidrológico y los suelos, los bosques de *Polylepis* proporcionan beneficios a la población local. Se ha reportado en algunas zonas de Bolivia que hasta el 90% de las plantas presentes en bosques de *Polylepis* son objeto de uso por las comunidades locales, incluyendo que el 56% se usan como medicina, 12% como alimento y 9% para rituales mágico-religiosos. El mapa Pan Andino de bosques de *Polylepis* prioritarios para conservación representa el único esfuerzo hasta el momento para tener una visión de la distribución de este ecosistema a lo largo de toda la cordillera andina, enfocándose en aquellos bosques considerados de alta prioridad según un protocolo desarrollado conjuntamente por científicos de los países participantes. Preparado a una escala de 1:250.000, este mapa proporcionará información a los organismos de conservación y desarrollo para que dichos bosques puedan ser mejor conservados y para labores de planificación local y regional.

Área temática: Conservación, Manejo y Restauración

Modalidad: Presentación Oral